

erobl. i dopov. / I.L. Shevchuk, V.O. Cherepanova, T.O. Stavets'ka / – Kharkiv : vydav. Ivanchenko I. S., 2015. – 284 s.

4. Fedosova V. M., Yuriy S. I. Byudzhetna systema : pidruch. / za nauk. red. V. M. Fedosova, S. I. Yuriya. – K. : Tsentr uchbov. literatury ; Ternopil' : Ekon. dumka, 2012. – 871 [1] s.

5. Zakon Ukrainy «Pro derzhavnyy byudzhet Ukrainy na 2020 rik» / Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR), 2020. – № 5, st. 31. – Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text>

6. Zakon Ukrainy «Pro derzhavnyy byudzhet Ukrainy na 2019 rik» / Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR), 2018. – № 50, st. 400. – Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19#n175>

7. Zakon Ukrainy «Pro derzhavnyy byudzhet Ukrainy na 2018 rik» / Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR), 2018. – № 3-4, st. 26. – Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19>

8. Zakon Ukrainy «Pro derzhavnyy byudzhet Ukrainy na 2017 rik» / Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR), 2017. – № 3, st. 31. – Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1801-19>

9. Derzhavna kaznacheys'ka sluzhba Ukrainy. Zvitnist'. Ofitsiynny sayt. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : <https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu>

10. Zakon Ukrainy «Pro Natsional'nyy bank Ukrainy» / Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy (VVR), 1999. – № 29, st. 238. Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14>

Дані про авторів

Кудренко Наталія Володимирівна,

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій

Клочко Вікторія Сергіївна,

здобувачка Національного університету харчових технологій

Данные об авторах

Кудренко Наталья Владимировна,

к.э.н., доцент кафедры учета и аудита, Национальный университет пищевых технологий

Клочко Виктория Сергеевна,

студентка, Национальный университет пищевых технологий

Data about the authors

Nataliia Kudrenko,

Candidate of economic sciences, Associate Professor of Department of Accounting and Auditing, National university of food technologies

Viktoriia Klochko,

Student National university of food technologies

УДК 338.45.01

ІЛЛІЧОВ Р.В.

Ідентифікація стратегічних видів діяльності в промисловості України

Предметом дослідження є теоретико-методологічні аспекти ідентифікації та обґрунтування пріоритетних видів економічної діяльності в промисловості України.

Метою дослідження є визначення стратегічних видів економічної діяльності для активізації розвитку промисловості України і узагальнення заходів державної політики, спрямованих на підтримку відповідних сфер вітчизняного господарства.

Методи дослідження. У роботі використано сукупність наукових методів, у тому числі методи аналізу та синтезу, структурно-логічний метод, історичний метод, метод графічного представлення результатів.

Результати роботи. Визначено основні причини та наслідки деіндустріалізації економіки України протягом останнього десятиріччя. З використанням авторського підходу обґрунтовано пріоритетні види економічної діяльності у секторі переробної промисловості для активізації якісних структурних змін у вітчизняному виробництві та експорті. Окреслено напрямки удосконалення економічної політики держави з метою побудови ефективної системи стимулювання розвитку стратегічних видів промислової діяльності в Україні.

Галузь застосування результатів: державне управління економікою, публічні закупівлі, стратегічне планування розвитку національного господарства, економіка промисловості та зовнішньої торгівлі.

Висновки. Перспектива реіндустріалізації вітчизняної економіки тісно пов'язана із здатністю держави забезпечити ефективну підтримку для випереджаючого розвитку стратегічно важливих галузей промисловості, що вироблятимуть складну інноваційну продукцію з високим рівнем доданої вартості й конкурентоспроможності на зовнішніх ринках. Результати дослідження засвідчують, що відповідні можливості знаходяться передусім у сфері виробництва транспортних засобів та різноманітних частин до них, електричних двигунів і трансформаторів, спеціалізованого обладнання. Реалізація цих можливостей потребує розгортання промислової політики за низкою інституційних напрямів (ЕКА, індустріальні парки, банк розвитку, торгові представництва), а також удосконалення системи публічних закупівель машинобудівної продукції через вимоги щодо локалізації.

Ключові слова: деіндустріалізація, промисловість, стратегічні види діяльності, економічна політика, публічні закупівлі, локалізація.

ИЛЬИЧЁВ Р.В.

Идентификация стратегических видов деятельности в промышленности Украины

Предметом исследования являются теоретико–методологические аспекты идентификации и обоснования приоритетных видов экономической деятельности в промышленности Украины.

Цель исследования – определение стратегических видов экономической деятельности для активизации развития промышленности Украины и обобщения мер государственной политики, направленных на поддержку соответствующих отраслей отечественного хозяйства.

Методы исследования. В работе использовано совокупность научных методов, в том числе методы анализа и синтеза, структурно–логический метод, исторический метод, метод графического представления результатов.

Результаты работы. Определены основные причины и последствия деиндустриализации экономики Украины в течении последнего десятилетия. С использованием авторского подхода обоснованы приоритетные виды экономической деятельности в секторе перерабатывающей промышленности для активизации качественных структурных изменений в отечественном производстве и экспорте. Очерчены направления совершенствования экономической политики государства с целью построения эффективной системы стимулирования развития стратегических видов промышленной деятельности в Украине.

Сферы применения результатов: государственное управление экономикой, публичные закупки, стратегическое планирование развития национального хозяйства, экономика промышленности и внешней торговли.

Выводы. Перспектива реиндустриализации отечественной экономики тесно связана со способностью государства обеспечить эффективную поддержку для опережающего развития стратегически важных отраслей промышленности, способных производить сложную инновационную продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости и конкурентоспособности на внешних рынках. Результаты исследования свидетельствуют, что соответствующие возможности находятся прежде всего в сфере производства транспортных средств и различных частей к ним, электродвигателей и трансформаторов, специализированного оборудования. Реализация этих возможностей требует развертывания промышленной политики по ряду институциональных направлений (ЭКА, индустриальные парки, банк развития, торговые представительства), а также совершенствования системы публичных закупок машиностроительной продукции путем введения требований по локализации.

Ключевые слова: деиндустриализация, промышленность, стратегические виды деятельности, экономическая политика, публичные закупки, локализация.

Identification of strategic activities in the industry of Ukraine

The subject of the study is theoretical and methodological aspects of identification and substantiation of priority types of economic activities in the industry of Ukraine.

The purpose of the study is to identify strategic types of economic activities to intensify the development of Ukrainian industry, and to generalize state policy measures aimed at supporting the relevant branches of the domestic economy.

Methods of research. A set of scientific methods have been used, including methods of analysis and synthesis, structural–logical method, historical method, the method of graphical representation of results.

Results. The main causes & consequences of Ukraine's economy deindustrialization over the last decade are identified. Using the author's approach, the priority types of economic activities in manufacturing for intensification of qualitative structural changes in domestic production and exports are substantiated. The ways to improve economic policy aimed at constructing effective system to stimulate the development of strategic areas of industrial activities in Ukraine are outlined.

Spheres of results' application: public economic management, public procurement, strategic planning of the national economy, industrial economics and foreign trade.

Conclusions. The prospect of Ukraine's economy reindustrialization is closely linked to the state's ability to provide effective support for advanced development of strategically important industries that will produce complex innovative goods with high level of value added and competitiveness in foreign markets. The results show that key development opportunities are primarily focused in production of vehicles and various parts for vehicles, electric motors and transformers, specialized equipment, etc. Taking these opportunities requires the development of industrial policy in a number of institutional areas (export–credit agency, industrial parks, development bank, trade representatives), as well as improving the system of public procurement of engineering products through local content requirement.

Keywords: deindustrialization, industry, strategic activities, economic policy, public procurement, local content requirement.

Постановка проблеми. Промисловий сектор України зазнав суттєвого падіння у результаті втрати російського ринку збуту, часткової руйнації виробничо–експортного потенціалу в ОРДЛО та посилення світових протекціоністських тенденцій (зокрема, на міжнародному ринку металургійної продукції). Вітчизняне виробництво досі перебуває на рівні значно нижчому, ніж у 2012 р. перед початком рецесії у 2013 р. та подальшого наростання кризових процесів. За підсумками 2020 р. індекс промислової продукції в Україні склав 78,5% від рівня 2012 р. За незначними винятками, переважна більшість галузей вітчизняної промисловості досі не досягли докризового рівня виробництва та реалізації продукції. В особливо критичній ситуації перебуває машинобудування, що виготовляє найбільш технологічну продукцію з високим рівнем доданої вартості. У 2020 р. обсяг виробленої в Україні машинобудівної продукції склав всього 60,2% від рівня 2012 р. Виробни-

цтво продукції сільськогосподарського машинобудування у цей період зменшилось у 1,5 рази, залізничних локомотивів і рухомого складу – у 4,8 рази, автотранспортних засобів – у 5,6 разів [1]. І це без урахування втрат на тимчасово окупованих територіях на півдні та сході країни.

Вітчизняні підприємці здебільшого не вбачають реальних перспектив у розвитку промислового виробництва і диверсифікують свою діяльність у сільське господарство. Як наслідок, спостерігається виразна тенденція до аграризації української економіки – частка сільськогосподарського сектора у ВВП протягом 2007–2019 рр. зросла з 6,5 до 9,0%, тоді частка переробної промисловості знизилась з 17,6 до 10,8% [2]. Створювана у вітчизняній промисловості додана вартість за обсягом майже повністю зрівнялась з доданою вартістю у сільському господарстві, наочно засвідчивши деіндустріалізацію та примітивізацію економіки України (рис. 1).

Прискорений занепад виробничої бази у поєднанні із закриттям зовнішніх ринків посилив негативні тенденції у динаміці та структурі вітчизняного експорту. Впродовж 2012–2020 рр. частка продукції машинобудівної у структурі товарного експорту України скоротилась з 18,6 до 10,6%. Водночас частка зернових культур збільшилась з 10,3 до 19,1%, рослинних жирів – з 6,2 до 11,7%, залізорудної сировини – з 4,7 до 9,0% [4]. Посилення сировинної орієнтації експорту підриває позиції України у світі, обумовлює нееквівалентний зовнішньоторговельний обмін та постійну кризу торгового балансу, а також послаблює економіку країни перед ризиками цінових коливань на міжнародних сировинних ринках.

Українські виробники стрімко втрачають позиції не лише на зовнішньому, але і на внутрішньому ринку. В структурі роздрібного товарообороту продажів непродовольчої продукції переважають імпортні товари. Їх частка протягом 2012–2020 рр. збільшилась з 58,1 до 67,1%. Особливо значним на внутрішньому ринку є засилля іноземного одягу (92,8%) та взуття (92,5%), автомобілів і деталей до них (96,0%), телекомунікаційного устаткування (99,7%), побутових електроприладів (91,6%) [5]. За оцінками ек-

пертів, навіть у публічних закупівлях проникнення імпоротної продукції сягає 38%.

ПІІ надходять слабо, їх обсяг в масштабі національної економіки залишається незначним (в межах 2–4% від ВВП). У найбільш кризові 2015 та 2020 р. чистий притік іноземного капіталу мав від'ємні значення. Обсяги внутрішніх капітальних інвестицій теж недостатні, через що питома вага валового нагромадження основного капіталу (ВНОК) є занадто низькою для того, щоб запуснути розширене відтворення економіки. Співвідношення ВНОК до ВВП протягом 2012–2020 рр. зменшилось з 18,5 до 12,6% [6]. Господарський комплекс стагнує у режимі проїдання решток виробничого потенціалу.

Деструктивні процеси в економіці закономірно призводять до відтоку найбільш працездатної робочої сили. Міграційний рух населення на сучасному етапі об'єктивно стримують заходи, пов'язані з протидією поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Але ще станом на 01.07.2019 р. департамент народонаселення ООН зафіксував кількість міжнародних мігрантів українського походження поза межами України в обсязі 5,9 млн. осіб (з них 3,2 млн – трудові мігранти, що приїхали на тимчасові заробітки; решта – вже освоїлися та пустили корін-

Рисунок 1. Динаміка доданої вартості у переробній промисловості та сільському господарстві України в 2010–2019 рр., млрд грн

Джерело: укладено автором за даними [3]

ня на новому місці проживання). При цьому у період 2015–2019 рр. число трудових мігрантів з України зросло приблизно на 200 тис. осіб. Таким чином, у середньому країну щорічно покидало на 40 тис. осіб більше, ніж верталось додому. Україна наразі перебуває на 8-му місці у світі за кількістю трудових мігрантів.

Очевидно, що за наявності викликів такого порядку самі лише ринкові механізми і стихійні процеси розвитку світового господарства не здатні призвести до необхідних структурних зрушень в економіці України. Постає необхідність у цілеспрямованому та системному застосуванні заходів промислової політики держави з метою створення належних стимулів для залучення інвестицій, освоєння новітніх технологій і розвитку виробництва за найбільш перспективними видами економічної діяльності в контексті забезпечення випереджаючого розвитку вітчизняного господарства і підвищення рівня життя населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначенню перспективних напрямів розвитку промисловості України присвячено низку наукових напрацювань, серед яких слід виокремити аналітичну доповідь фахівців Інституту економіки і прогнозування на тему: «Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки» [7], а також публікації О.Л. Черненка [8], Г.М. Котіної, М.М. Степури та Т.В. Табакової [9], Ф.В. Узунова [10] та ін. Зокрема, О.Л. Черненко запропонував багатокритеріальний методичний підхід для ідентифікації пріоритетних видів економічної діяльності у промисловості на основі показників випуску продукції, створення валової доданої вартості, споживання паливно-енергетичних ресурсів, заміщення імпорту та ін. Колектив авторів на чолі з Г.М. Котіною розглядають проблему оптимального розподілу обмежених бюджетних видатків та визначення питомої ваги фінансування пріоритетних секторів промисловості для забезпечення макроекономічної стабільності в державі. Ф.В. Узунов виділяє пріоритетні галузі промисловості з точки зору розвитку державно-приватного партнерства в Україні. Віддаючи належне існуючим доробкам з порушеної проблематики, слід наголосити, що побудові комплексної методології для ідентифікації й обґрунтування пріоритетних «точок зростання» промисловості України досі залишається приділено недостатню увагу,

що визначає необхідність подальших досліджень у цьому напрямку.

Мета статті – визначити й обґрунтувати пріоритетні види економічної діяльності з точки зору активізації промислового виробництва в Україні та запропонувати перелік невідкладних заходів державної політики, спрямованих на підтримку відповідних сфер вітчизняного господарства.

Виклад основного матеріалу. Подолання наслідків деіндустріалізації економіки України передусім залежить від структурної модернізації вітчизняної промисловості. Необхідно, щоб держава взяла на себе функції суб'єкта цілеспрямованої і динамічної структурної політики, спробувала подолати системні недоліки і сформувати необхідні економічні та інституційні передумови для переведення промислового виробництва на шлях інтенсивного розвитку. Як свідчить досвід високорозвинених країн, запорукою проведення ефективної структурної політики держави є правильний вибір галузевих пріоритетів, що стануть «точками зростання» національної економіки. Якщо спиратись на діючі нормативно-правові акти (стратегії, цільові програми розвитку), що так чи інакше пов'язані із проголошенням певних видів економічної діяльності як пріоритетних для промисловості України, то виконати поставлене завдання не видається можливим. Постає проблема занадто великої кількості таких пріоритетів та відсутності способу встановлення правильної ієрархії між ними. Крім того, що більшою є кількість підтримуваних державою пріоритетних галузей, то більшою є потреба у фінансових ресурсах. Відповідно, в умовах поточної обмеженості у бюджетних видатках, кількість встановлених пріоритетів має бути максимально конкретизована.

На сучасному етапі перед вітчизняною промисловістю стоїть виклик відновити зростання в умовах недостатньо розвинутого внутрішнього ринку, відтак вбачається за доцільне орієнтуватися передусім на динамічні міжнародні ринки товарів з високою доданою вартістю й державне споживання відповідної продукції всередині країни. Ці два напрями видаються ключовими для визначення «точок зростання» промисловості України, принаймні на початкових стадіях реіндустріалізації, доки внутрішній попит на інноваційні товари залишається низьким, а реалізація масштабних інфраструктурних проектів стримується через нестачу інвестиційних ресурсів.

Що стосується першого напрямку, то для оцінки перспектив нарощення експорту з України товарів переробної промисловості як основи розвитку обробних потужностей у даному дослідженні використано комплекс методичних підходів, які передбачають оцінювання іноземного попиту на перспективну продукцію і можливостей вітчизняного промислового комплексу забезпечити пропозицію відповідних товарів. Для виявлення таких можливостей застосовано методологію оцінювання економічної складності та продуктового простору, яка дозволила перейти від визнання важливості та якісного ранжування видів виробничої діяльності до кількісного вимірювання складності тих чи інших виробництв, візуалізації та інтерпретації економічної спеціалізації національних економік. Продуктовий простір у формі мережевої мапи демонструє існуючі виробничі можливості країни та близькі до них товари, на яких країна теж може спеціалізуватися завдяки вже наявним продуктивним знанням [11, с. 45].

Ключовими у даній методиці є поняття складності продукції за товарними групами та відстані цих груп до експортного кошика. Поняття економічної складності в цьому випадку охоплює обсяг та інноваційний рівень знань, необхідних для виготовлення продукції, а відстань – здатність національної економіки ефективно ці знання освоїти та/або застосувати в середньостроковому періоді з огляду на накопичений потенціал. Значна відстань до кошика свідчить про низький потенціал національної економіки оперативно розвинути виробництво певного товару, про необхідність залучення значних інвестиційних ресурсів та складних технологій для відкриття виробництва конкурентоспроможної продукції за товарною позицією/групою, що аналізується. За своєю сутністю концепт відстані постулює, що структурна політика у сфері реалізації селективних заходів державної підтримки повинна виходити із реалістичних уявлень про можливості господарського комплексу країни оперативно розвинути виробництво того чи іншого виду продукції.

Виходячи із збалансованого стратегічного підходу, що одночасно враховує відстань перспективних промислових товарів у продуктовому просторі до тих, на яких нині спеціалізується вітчизняна промисловість (характеризує перспективність їхнього виробництва, виходячи з наявних умов), економічну складність перспективних

товарів (оцінює створюваний таким виробництвом/експортом рівень добробуту), перспективу якісних структурних зрушень (відображає здатність до подальшої диверсифікації експорту), а також динаміку та місткість відповідних зовнішніх ринків, ідентифіковано 25 товарних груп за рахунок яких першочергово може бути активізовано промислове виробництво для забезпечення стабільного і випереджаючого економічного зростання та відновлення конкурентоспроможності промислового сектора України (табл. 1).

Незважаючи на кризовий стан вітчизняного автомобілебудування, саме ця галузь має найбільший потенціал стати осердям ефективних структурних змін в економіці України через активізацію виробництва та експорту конкурентоспроможних легкових та вантажних автомобілів, тракторів, автобусів, кузовів, трансмісійних валів (коробок передач), підшипників, муфт, двигунів, шасі, причепів, шин із вулканізованої гуми та ін. Найбільш ємним із визначених міжнародних ринків залишається ринок легкових авто з обсягом глобального імпорту в майже 751,5 млрд дол. США у 2019 р. Значними за масштабами є також ринки вантажних автомобілів (138,4 млрд) і тракторів (50,5 млрд), що засвідчує надважливе значення спеціалізації країни на виробництві транспортних засобів для розвитку промислового й експортного потенціалу та ефективної інтеграції у світове господарство. Також перспективними галузевими напрямками диверсифікації вітчизняного виробництва й експорту є плоский прокат з легованої сталі та інші литі вироби із чорних металів, насоси для рідин, пальники, обладнання для температурної обробки матеріалів, устаткування для забезпечення регулювання та безпеки руху, частини і приладдя для вогнепальної зброї, безпечне багатошарове скло, холодильне і морозильне обладнання, фарби та лаки на основі синтетичних полімерів тощо. Слід зазначити, що найбільші темпи зростання протягом 2009–2019 рр. спостерігалися саме на глобальному ринку насосів для рідин (у середньому на 10,4% в рік), обладнання для контролю і розподілу електричного струму, тобто електричних трансформаторів (9,0%), кузовів для моторних транспортних засобів (8,4%), несамохідних причепів та напівпричепів (7,5%).

Налагодження відповідних виробництв в умовах перманентної економічної кризи в країні та

Таблиця 1. Топ-25 груп товарів переробної промисловості для запуску експортно-орієнтованих виробництв в Україні

Код за HS4	Опис товарних груп	Індекс складності продукції (PCI)	Відстань до експортного кошика (distance)	Світовий імпорт у 2019 р., млн \$	Середньо-річний приріст світового імпорту (2009-2019 рр.), %
7226	Прокат плоский із легованих сталей за-вширшки менш як 600 мм	1,450	0,795	3162,7	1,3
8483	Трансмійні вали; підшипники, муфти і пристрої для з'єднання валів	1,350	0,800	59130,4	5,0
8416	Пальники топкові; механічні топки	1,330	0,801	2499,1	1,2
8413	Насоси для рідин	1,250	0,806	65594,9	10,4
8419	Промислове обладнання для обробки матеріалів шляхом зміни температури	1,240	0,788	39473,8	2,4
8707	Кузови для моторних транспортних засобів	1,210	0,793	10169,6	8,4
4008	Вироби з вулканізованої гуми	1,060	0,791	3695,8	2,5
8701	Трактори	1,040	0,800	50471,1	7,0
8434	Обладнання для переробки молока	0,906	0,781	2009,6	3,2
8433	Машини і механізми для збирання або обмолоту сільгоспкультур	0,878	0,773	19115,7	3,3
8703	Легкові автомобілі	0,878	0,792	751484,8	5,7
3820	Антифризні препарати та готові рідкі протиобліднювальні суміші	0,849	0,789	1228,5	3,5
8501	Електричні двигуни та генератори	0,822	0,804	57265,4	5,5
9305	Частини та приладдя для вогнепальної зброї	0,813	0,786	1605,3	0,9
8706	Шасі з установленими двигунами для автомобілів	0,802	0,806	3300,6	2,1
7007	Скло безпечне, багатошарове	0,772	0,795	10577,8	3,5
8716	Несамохідні причепа та напівпричепа	0,738	0,766	26297,2	7,5
8537	Обладнання для контролю й розподілу електричного струму	0,731	0,791	64635,7	9,0
8530	Електричне устаткування для забезпечення безпеки, контролю та регулювання руху	0,670	0,780	2279,5	1,2
8431	Запчастини до навантажувального й розвантажувального обладнання	0,669	0,784	57202,7	2,8
8418	Холодильне і морозильне обладнання	0,630	0,784	44154,3	4,4
8702	Автобуси	0,458	0,774	17274,6	3,3
8704	Вантажні автомобілі	0,438	0,794	138412,4	7,3
7325	Інші литі вироби з чорних металів	0,403	0,778	5991,1	3,1
3208	Фарби та лаки на основі синтетичних полімерів	0,271	0,788	13264,0	2,4

Джерело: укладено автором за даними [12; 13]

посилення конкуренції на міжнародних ринках потребує проактивної та системної політики держави у сфері розвитку промисловості й торгівлі. З огляду на сучасний стан і недоліки вітчизняної системи державного регулювання і стимулювання економічної діяльності, невідкладними вбачаються наступні заходи:

- запуск роботи вітчизняного експортно-кредитного агентства (ЕКА) за всіма передбаченими у законодавстві напрямками, а саме страхування та гарантування експортних контрактів, реалізація програм часткової компенсації відсоткових ставок за експортними кредитами з метою здешевлення українського несировинного експорту;

- створення мережі торговельних представництв (ТП) при посольствах України за кордоном з метою захисту прав та законних інтересів вітчизняних виробників на ключових зовнішніх ринках, протидії посиленню протекціоністських тенденцій у різних країнах світу проти продукції українського виробництва;

- розширення пакета фіскальних та організаційних стимулів для управляючих компаній і резидентів індустріальних парків (ІП) задля перетворення парків на реально діючий механізм залучення інвестицій в інноваційні види промислової діяльності та активізації розвитку регіонів. Зокрема, доцільним вбачається надання резидентам ІП пільг зі сплати податку на прибуток, земельного податку, ввізного мита на інноваційне обладнання й устаткування тощо. Динамічний розвиток ІП потребує організаційного супроводу від спеціалізованого Державного агентства розвитку індустріальних парків;

- створення Державного банку розвитку як спеціальної фінансової інституції для надання довгострокових кредитів з низькими відсотками, здійснення співінвестування в масштабні інфраструктурні та виробничі проекти. Банк розвитку має компенсувати недоліки слабо розвиненого фінансового сектора України, спрямувавши капітал у стратегічні галузі промисловості.

Щодо внутрішнього ринку та раціонального використання державного попиту для стимулювання промислового виробництва, то низка пріоритетних галузевих напрямів тут визначається об'єктивною необхідністю оновлення рухомого складу наземного громадського транспорту, комунальної техніки, техніки спеціального призна-

чення та товарів енергетичного машинобудування, що відбуватиметься переважно за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів. Зокрема, за оцінками експертів, наявні потреби в оновленні рухомого складу наземного громадського транспорту у великих містах України та у мережі структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» оцінюються щонайменше у понад 144,5 млрд грн на період 2021–2025 рр. (табл. 2).

Однак проблема полягає у тому, що Україна фактично не використовує потенціал системи публічних закупівель як інструмент для залучення інвестицій та розвитку інновацій для стимулювання зайнятості та забезпечення технологічної спроможності вітчизняної промисловості. Натомість спостерігається високий рівень проникнення імпорту в публічні закупівлі, у тому числі закупівлі високотехнологічної машинобудівної продукції, державний попит на яку може бути задоволений внутрішніми виробниками.

Наприклад, 21.02.2020 р. Маріупольська міська рада повідомила про поставку першого з 72-х нових тролейбусів білоруського виробництва, які місто планує закупити до кінця року на загальну суму понад 400 млн грн в рамках програми співпраці з ЄБРР. При цьому, остеронь залишилися всі вітчизняні виробники тролейбусів попри готовність та здатність своєчасно виготовити та поставити конкурентоспроможний продукт. І це далеко не поодинокий випадок. Так, бурхливого обговорення набуло питання щодо можливої закупівлі для Львова 100 автобусів білоруського виробництва МАЗ 203 в той час, коли автобуси вітчизняного виробництва (наприклад, марки А185 «Електрон») вигідно вирізняються серед більшості

Таблиця 2. Оцінка потреб державних і комунальних підприємств України в оновленні засобів наземного транспорту у період 2021–2025 рр.

Найменування транспортних засобів	Кількість одиниць, придбаних протягом останніх 5 років	Наявна кількість, одиниць	Потреби в оновленні, одиниць	Очікувана вартість, млн. грн.
Вагони трамвая	168	2050	964	33740
Тролейбуси	372	2474	1204	7826
Громадські автобуси	449	2151	282	564
Залізничні вагони вантажні	7169	59633	8670	10404
Залізничні вагони пасажирські	59	4500	300	35560
Залізничні локомотиви	12	3566	245	34500
Електропоїзди	0	254	77	15400
Дизель-поїзди	2	81	37	6549
Всього	8231	74709	11779	144543

Джерело: [14]

автобусів по технічним параметрам. Навіть дещо дорожча ціна виправдана економічною ефективністю в експлуатації протягом «життєвого циклу» з гарантією понад 15 років.

В цілому, за даними електронної системи «ProZorro», протягом 2016–2019 рр. у рамках публічних закупівель придбано залізничних вагонів, локомотивів і засобів громадського транспорту на 10,2 млрд грн, з яких в іноземних виробників – на 2,4 млрд грн (23,5%). Необхідно зазначити, що значну частку закупівель здійснено у компанії–посередників (638,1 млн грн – 6,3%) [15], які зареєстровані на території України, однак займаються переважно дистрибуцією імпортової продукції машинобудування на внутрішньому ринку. Простежити точне співвідношення між імпортовою та вітчизняною продукцією з усього обсягу реалізованої цими постачальниками продукції з відкритих джерел неможливо. Поряд з цим, закупівлі в рамках проектів міжнародної допомоги проводяться в обхід системи «ProZorro», а відтак не відображаються в загальній статистиці, хоча є поширеною практикою закупівель громадського транспорту в умовах обмежених ресурсів місцевих бюджетів.

З огляду на зазначене, рівень проникнення імпорту в публічні закупівлі за розглянутими галузями машинобудування в Україні становить 50%. Як було зазначено вище, в середньому для всіх публічних закупівель по Україні він сягає 38%, тоді як у публічних закупівлях розвинутих країн (США, ЄС) імпорт складає не більше 4–5% всіх закупівель [16]. Кожна така публічна закупівля – це внесок у нереалізований потенціал розвитку промисловості та всієї економіки. При цьому кошти з державного та/або місцевого бюджету так, чи інакше залишають національну економіку, забезпечуючи податкові надходження та робочі місця в інших країнах.

Практика здійснення публічних закупівель розвинутими країнами свідчить, що низький рівень проникнення імпорту в них обумовлений не лише високим рівнем конкурентоспроможності національної промисловості, а й послідовним використанням інструментів державної політики р надання певних переваг національним компаніям, які подаються на тендер, у поєднанні з обмеженням участі іноземних конкурентів. Тому надзвичайно важливо законодавчо закріпити в Україні вимоги щодо локалізації у публічних за-

купівлях, встановивши мінімальні пороги використання місцевої складової для машинобудівної продукції, що реалізується для задоволення державного попиту. Запровадження вимог щодо локалізації дозволить підвищити ефективність державної політики у сфері публічних закупівель та забезпечить умови для залучення інвестицій у вітчизняну промисловість, розвитку галузей виробництва і створення робочих місць.

Висновки

У статті запропоновано підхід до ідентифікації стратегічно важливих видів діяльності в промисловості України з огляду на поточні перспективи реалізації вітчизняного виробничо–експортного потенціалу і задоволення державного попиту на продукцію машинобудування. Підхід базується на врахуванні сукупності критеріїв, до яких належать: технологічна близькість перспективних виробництв до загального рівня технологічного укладу економіки та збережених ноу–хау (оцінюється через індикатор відстані у продуктовому просторі); економічна складність стратегічно важливих видів діяльності (оцінюється через індекс продуктової складності та віддзеркалює здатність формувати добробут через виробництво й експорт відповідних товарів); перспектива якісних структурних зрушень (відображає здатність виду діяльності слугувати основою для подальшої диверсифікації економіки); місткість глобального ринку (оцінює імпорт перспективної продукції у загальносвітовому масштабі); динаміка глобального попиту на продукцію (визначає темпи розширення міжнародних ринків пріоритетних товарів). Використання запропонованого методичного підходу відкриває можливість приймати зважене рішення щодо вибору «точок зростання» і підтримки відповідних виробництв заходами державної політики та через публічні закупівлі.

Список використаних джерел

1. Індeksi промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (за періоди з початку року) / Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2006/pr/iopp/iopp_u/arh_iopp_u.htm.
2. Manufacturing & Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP) – Ukraine, 1987–2019 / The World Bank data. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=UA>.

3. Валовий внутрішній продукт виробничим методом та валова додана вартість за видами економічної діяльності (2010–2019) / Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/arh_vtr_u.htm.

4. Товарна структура зовнішньої торгівлі України / Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2021/zd/tsztt/tsztt_u/arh_tsztt2021_u.html.

5. Частка продажу підприємствами роздрібною торгівлі товарів, що вироблені на території України (2005–2020) / Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2018/sr/chprt/chprt2017_u.htm.

6. Gross capital formation (% of GDP) – Ukraine, 1991–2019 / The World Bank data. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS?locations=UA>.

7. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки: науково-аналітична доповідь / за ред. д-ра екон. наук Дейнеко Л.В.; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2018. 158 с.

8. Черненко О.Л. Визначення галузевих пріоритетів економіки України. Ефективна економіка. 2014. № 4. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2917>.

9. Котіна Г.М., Степура М.М., Табакова Т.В. Бюджетне фінансування пріоритетних галузей економіки України: планування та оптимізація. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 21. С. 139–144.

10. Узунов Ф.В. Пріоритетні галузі розвитку державно-приватного партнерства в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 18. С. 142–144.

11. Галасюк В.В. Концептуальні засади трансформації економіки України: монографія. К.: Національна академія управління, 2019. 188 с.

12. Which products are feasible for Ukraine in 2018 / The Atlas of Economic Complexity. URL: <https://atlas.cid.harvard.edu/explore/feasibility?country=228&year=2018&productClass=HS&startYear=undefined&product=undefined&target=Product&partner=undefined>.

13. WITS (2021). UN COMTRADE by Product. Retrieved from: <http://wits.worldbank.org/WITS/WITS/QuickQuery/ComtradeByProduct/ComtradeByProduct.aspx?Page=COMTRADEByProduct>.

14. Пояснювальна записка до Проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості № 3739 від 24.06.2020. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69275.

15. Статистика публічних закупівель ДП «Прозорро»: Показники (2015–2019) / Bi.Prozorro. URL: <https://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2-cf55-40a0-a79f-b74f5ce947c2/sheet/HbXjQep/state/analysis>.

16. Woolcock S. (2012). Public Procurement in International Trade / Directorate-General for External Policies of the European Union. Retrieved from: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/457123/EXPO-INTA_ET\(2012\)457123_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/457123/EXPO-INTA_ET(2012)457123_EN.pdf).

References

1. SSSU (2021). Indices of industrial production, by types of activity and main industrial groupings (from the beginning of year). Retrieved from: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2006/pr/iopp/iopp_u/arh_iopp_u.htm.

2. The World Bank (2021). Manufacturing & Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP) – Ukraine, 1987–2019. Retrieved from: <https://data.worldbank.org/Indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=UA>.

3. SSSU (2021). GDP production and distribution, by types of economic activity (2010–2019). Retrieved from: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/arh_vtr_u.htm.

4. SSSU (2021). Commodity Pattern of Foreign Trade of Ukraine. Retrieved from: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2021/zd/tsztt/tsztt_u/arh_tsztt2021_u.html.

5. SSSU (2021). Share of goods sales (produced in Ukraine) by retail trade enterprises (2005–2020). Retrieved from: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2018/sr/chprt/chprt2017_u.htm.

6. The World Bank (2021). Gross capital formation (% of GDP) – Ukraine, 1991–2019. Retrieved from: <https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS?locations=UA>.

7. Deineko L.V. (2018). Rozvytok promyslovosti dlia zabezpechennia zrostannia ta onovlennia ukrainskoi ekonomiky [Development of industry to ensure the growth and renewal of the Ukrainian economy]. Kyiv : Institute of Economics and Forecasting.

8. Chernenko O.L. (2014). Vyznachennia haluzevykh pryoritetiv ekonomiky Ukrainy [Defining sectoral priorities of Ukraine's economy]. Effective Economy, 4. Retrieved from: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2917>.

9. Kotina H.M., Stepura M.M., Tabakova T.V. (2014). Biudzhetne finansuvannia pryoritetnykh haluzei ekonomiky Ukrainy: planuvannia ta optymizatsiia [Budget financing of priority sectors of the Ukrainian economy:

planning and optimization]. Investment: Practice and Experience, 21: 139–144.

10. Uzunov F.V. (2013). Priorytetni haluzi rozvytku derzhavno–pryvatnoho partnerstva v Ukraini [Priority areas for the development of public–private partnership in Ukraine]. Investment: Practice and Experience, 18: 142–144.

11. Halasiuk V.V. (2019). Kontseptualni zasady transformatsii ekonomiky Ukrainy [Conceptual bases for transformation of Ukrainian economy]. Kyiv : National Academy of Management.

12. The Atlas of Economic Complexity (2021). Which products are feasible for Ukraine in 2018. Retrieved from: <https://atlas.cid.harvard.edu/explore/feasibility?country=228&year=2018&productClass=HS&startYear=undefined&product=undefined&target=Product&partner=undefined>.

13. WITS (2021). UN COMTRADE by Product. Retrieved from: <http://wits.worldbank.org/WITS/WITS/QuickQuery/ComtradeByProduct/ComtradeByProduct.aspx?Page=COMTRADEByProduct>.

14. Draft Law on Amendments to the Law of Ukraine «On Public Procurement» to Create Preconditions for Sustainable Development and Modernization of Domestic Industry № 3739 from 24.06.2020. Retrieved from: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69275.

15. Bi.Prozorro (2021). Prozorro Public Procurement Statistics: Indicators (2015–2019). Retrieved from: <https://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2–cf55–40a0–a79f–b74f5ce947c2/sheet/HbXjQep/state/analysis>.

16. Woolcock S. (2012). Public Procurement in International Trade / Directorate–General for External Policies of the European Union. Retrieved from: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/457123/EXPO–INTA_ET\(2012\)457123_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/457123/EXPO–INTA_ET(2012)457123_EN.pdf).

Дані про автора

Іллічов Р.В.,

аспірант Державного науково–дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки

Данные об авторе

Ильичев Р.В.,

аспірант Государственного научно–исследовательского института информатизации и моделирования экономики

Data about the author

R.V. Illichov,

Postgraduate student State Research Institute for Informatization and Economic Modeling

УДК 331.108.2:336.71(045)

СУКАЧ О.М.
ЛИСЕНКО О.М.

Маркетинг персоналу в системі управління банком

Ефективність банків як самостійних суб'єктів господарювання, залежить від багатьох факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, зокрема, кваліфікації працівників. Кількість та, що найголовніше, якість працівників визначає економічні показники та конкурентоспроможність банків, а також їх доцільність на ринку. У статті висвітлено ключові проблеми в системі діяльності банківських спеціалістів, пов'язані з невідповідністю кількості спеціалістів, а також рівнем їх професійних компетенцій та новим вектором розвитку ринку.

Метою статті є дослідження існуючих вимог до персоналу банку та вивчення методів стимулювання працівників банку в контексті управління персоналом. Методи дослідження: теоретичний аналіз та синтез, систематизований підхід та узагальнення. Стаття присвячена важливості використання технології так званого внутрішнього маркетингу. У теорії внутрішній маркетинг повинен бути подібним до зовнішнього маркетингу, тобто відносини з персоналом повинні базуватися на тих же принципах, що і з клієнтами: банк забезпечує продукт – позицію, що означає обов'язки та права, а працівник, що купує товар, повинен оплатити його роботою. Цей підхід використовується для мотивації, координації та інтеграції працівників для досягнення стратегічних цілей банку. Внутрішній маркетинг дуже важливий у торгівлі послугами, адже єдиним способом просування бізнесу є персонал. Актуальність дослідження очевидна, оскільки у багатьох банках спостерігається висока плинність персоналу, незадоволеність роботою працівників. У статті розглядаються основні методи мотивації банківського персоналу.